

“MASHINALI O‘QITISHDA KLASTER TAHLIL USULLARI YORDAMIDA TASVIRNI SEGMENTATSIYALASH”

Umarov Bekzod Azizovich

Farg‘ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika

kafedrası o‘qituvchisi

ubaumarov@mail.ru

Mamatova Sarvinoz Mahmudjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14236129>

Annotatsiya

Ushbu maqolada mashinali o‘qitish va klaster tahlil usullari yordamida tasvirni segmentatsiyalash jarayoni ko‘rib chiqiladi. Ishda klaster tahlil usullari, jumladan, K-means, ierarxik klasterlash va DBSCAN kabi usullar, shuningdek, mashinali o‘qitish yondashuvlari, xususan, konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) va ularning segmentatsiyalashdagi qo‘llanilishi tahlil qilinadi. U-Net va Mask R-CNN kabi zamonaviy modellar yordamida tasvirlarni segmentatsiyalashda yuqori aniqlik va samaradorlikka erishish mumkinligi ko‘rsatiladi. Ushbu tadqiqot natijalari tasvirni segmentatsiyalashning amaliy ilovalarini kengaytirishga, shuningdek, yangi usullar va yondashuvlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi. Kelajakda bu sohada olib boriladigan tadqiqotlar yangi imkoniyatlar yaratishi kutilmoqda.

Kalit so‘zlar: Tasvirni segmentatsiyalash, mashinali o‘qitish, klaster tahlil, K-means, ierarxik klasterlash, DBSCAN, konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN), U-Net, Mask R-CNN, tasvirni qayta ishlash, tibbiyotda tasvir tahlili.

Introduction (Kirish)

Mashinali o‘qitishda klaster tahlil usullari yordamida tasvirni segmentatsiyalash - bu zamonaviy kompyuter ko‘rish va sun‘iy intellekt sohalarida muhim tadqiqot yo‘nalishlaridan biridir.

Tasvirlarni segmentatsiya qilish — bu kompyuter ko‘rishining muhim vazifalaridan biri bo‘lib, u tasvirlarni turli qismlarga ajratish va har bir qismning ma‘nosini aniqlashni o‘z ichiga oladi. Ushbu jarayon, ko‘pincha, tasvirni tahlil qilish va tushunish uchun zarur bo‘lgan dastlabki qadam sifatida qaraladi. Segmentatsiya, shuningdek, tasvirni qayta ishlashda, ob'ektlarni aniqlashda va tasvirni tasniflashda muhim rol o‘ynaydi. Klaster tahlili usullari tasvirlarni segmentatsiya qilishda keng qo‘llaniladi, chunki ular tasvirdagi piksel ma‘lumotlarini guruhlash orqali o‘xshashliklarni aniqlash imkonini beradi. Klaster tahlili yordamida tasvirlar ichidagi ob'ektlar va ularning chegaralari aniqlanadi, bu esa tasvirni yanada chuqurroq tahlil qilish va tushunishga

yordam beradi. Shuningdek, maqolada klaster tahlilining turli usullari, masalan, K-means, Gaussian aralashmalari va boshqa algoritmlar haqida ham so'z yuritiladi. Ushbu usullar yordamida tasvirlarni segmentatsiya qilish jarayonini yanada samarali va aniq amalga oshirish mumkin. Tasvirlarni segmentatsiya qilishda klaster tahlilining ahamiyati va uning zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiyasi haqida fikrlar bildiriladi.

Klaster tahlil usullari - bu ma'lumotlarni o'rganish va guruhlash uchun ishlatiladigan statistik usullar. Ular yordamida tasvirlar ichidagi o'xshashliklar va farqlar aniqlanadi. Klaster tahlilining asosiy usullari quyidagilar:

K-means klasterlash: Bu usul tasvirni k ta klasterga ajratadi. Har bir piksel o'zining eng yaqin klaster markaziga tayinlanadi.

Hierarchical klasterlash: Bu usul tasvirni ierarxik tuzilishga ko'ra segmentatsiyalaydi. U yuqoridan pastga yoki pastdan yuqoriga qarab klasterlarni shakllantiradi.

DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise): Bu usul zichlikka asoslangan klasterlashni amalga oshiradi va shovqinli ma'lumotlarni ajratib olish imkonini beradi.

Mashinali o'qitish usullari, xususan, chuqur o'rganish (deep learning) texnologiyalari tasvirni segmentatsiyalashda juda samarali. Konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) yordamida tasvirlar ichidagi murakkab xususiyatlarni o'rganish va segmentatsiya qilish mumkin. Masalan:

U-Net: Tibbiy tasvirlarni segmentatsiyalash uchun keng qo'llaniladigan arxitektura bo'lib, u yuqori aniqlikdagi segmentatsiya natijalarini beradi.

Mask R-CNN: Bu model ob'ektlarni aniqlash va segmentatsiya qilish uchun ishlatiladi, u tasvirlar ichidagi ob'ektlarni aniq ajratib olish imkonini beradi.

Ilovalar:

Tasvirni segmentatsiyalashning ko'plab amaliy ilovalari mavjud, jumladan:

Tibbiyot: Tibbiy tasvirlarni (masalan, MRI yoki CT skanerlari) segmentatsiyalash orqali kasalliklarni aniqlash va davolashda yordam beradi.

Avtomatik boshqaruv tizimlari: Avtomobillarni boshqarish tizimlarida atrof-muhitni tushunish va xavfsizlikni ta'minlash uchun segmentatsiya muhimdir.

Xavfsizlik tizimlari: Yuzni aniqlash va kuzatish tizimlarida segmentatsiya yordamida shaxslarni aniqlash mumkin.

Results (Natijalar)

Tasvirlarni segmentatsiya qilishda klaster tahlili usullaridan foydalanish natijasida bir qator muhim natijalar va yutuqlar amalga oshirilmoqda.

Aniqlik va samaradorlik: Klaster tahlili yordamida tasvirlarni segmentatsiya qilish jarayoni ancha aniqlik va samaradorlikka erishmoqda. K-means va Gaussian aralashmalari kabi algoritmlar yordamida tasvirlar ichidagi ob'ektlar va ularning chegaralari aniq belgilanishi mumkin.

Avtomatlashtirish: Klaster tahlili usullari yordamida tasvirlarni segmentatsiya qilish jarayoni avtomatlashtirilmoqda. Bu, inson aralashuvini kamaytirish va katta hajmdagi tasvirlarni tezda tahlil qilish imkonini beradi.

Tibbiyot sohasida qo'llanilishi: Tibbiyotda tasvirlarni segmentatsiya qilish, masalan, tibbiy tasvirlar (rentgen, MRI) orqali kasalliklarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Klaster tahlili usullari yordamida shunday tasvirlardan olingan ma'lumotlar asosida kasalliklarning dastlabki bosqichlarini aniqlash mumkin.

Avtomobil va transport sohasida: Avtomobillarni boshqarish tizimlarida (masalan, avtonom transport) klaster tahlili yordamida atrof-muhitni segmentatsiya qilish va ob'ektlarni aniqlash jarayonlari amalga oshirilmoqda. Bu, xavfsizlikni oshirish va transport vositalarining samaradorligini yaxshilashga yordam beradi.

Umuman olganda, klaster tahlili usullari yordamida tasvirlarni segmentatsiya qilish jarayoni ko'plab sohalarda innovatsion yutuqlarni taqdim etmoqda va bu jarayonning rivojlanishi davom etmoqda.

Conclusion (Xulosa)

Ushbu maqolada mashinali o'qitish va klaster tahlil usullari yordamida tasvirni segmentatsiyalash jarayoni keng ko'lamda tahlil qilindi. Tasvirni segmentatsiyalash, turli sohalarda, jumladan, tibbiyot, avtomatik boshqaruv tizimlari va xavfsizlik tizimlarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, tasvirlarni turli qismlarga ajratish va har bir qismning ma'nosini aniqlashni o'z ichiga oladi. Klaster tahlil usullari, masalan, K-means, ierarxik klasterlash va DBSCAN, tasvirlarni segmentatsiya qilishda o'xshashliklarni aniqlash va ob'ektlar chegaralarini belgilashda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Mashinali o'qitish yondashuvlari, xususan, konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) yordamida tasvirlarni segmentatsiyalashda yuqori aniqlik va samaradorlikka erishish mumkin. U-Net va Mask R-CNN kabi zamonaviy modellar tibbiy tasvirlarni segmentatsiyalashda va ob'ektlarni aniqlashda o'zining samaradorligini ko'rsatdi. Ushbu tadqiqot natijalari, tasvirni segmentatsiyalashning amaliy ilovalarini kengaytirishga, yangi usullar va yondashuvlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kelajakda klaster tahlil usullari va mashinali o'qitish texnologiyalarining integratsiyasi tasvirni segmentatsiyalash jarayonini yanada takomillashtirishga,

shuningdek, yangi imkoniyatlar yaratishga yordam beradi. Bu jarayonning rivojlanishi, tibbiyot, transport va xavfsizlik sohalarida innovatsion yutuqlarni taqdim etishi kutilmoqda. Umuman olganda, tasvirni segmentatsiyalash jarayoni klaster tahlili va mashinali o'qitish usullari yordamida yanada samarali va aniq amalga oshirilmoqda, bu esa inson aralashuvini kamaytirish va katta hajmdagi tasvirlarni tezda tahlil qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.
2. Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. arXiv preprint arXiv:1301.3781.
3. Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830.
4. Kim, Y. (2014). Convolutional neural networks for sentence classification. arXiv preprint arXiv:1408.5882.
5. Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2018). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. arXiv preprint arXiv:1810.04805.
6. B.Umarov, M.Hakimov., "International journal of scientific researchers", "Su'niy intellekt tizimlarida qayta tiklashga asoslangan o'qitish" 2024y.